

РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА В УПРОЩЕНИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР.

Рафикова Муаттар Равшановна,

*преподаватель, PhD Таможенного института Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан.*

Абдуганиева Камилла Абдурасуловна,

*курсант Таможенного института Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан.*

Рахимов Окилбек Жамшид угли,

*курсант Таможенного института Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан.*

Аннотация: В статье исследуется сущность, пути совершенствования и развития института таможенного аудита, актуальность применения таможенного контроля после выпуска товаров в упрощении таможенных формальностей и ускорении перемещения товаров через таможенную границу, а также опыт зарубежных стран по внедрению таможенного аудита.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный контроль после выпуска, таможенный аудит.

Annotation. The article explores the essence, ways of improving and developing the institute of customs audit, the relevance of the use of customs control after release of goods in simplifying customs formalities and expediting the movement of goods across the customs border, as well as the experience of foreign countries in implementation of customs audit.

Keywords: customs control, customs control after release of goods, customs audit

Рост международной торговли, высокие конкурентные взаимоотношения международной коммерческой деятельности способствуют

переходу от глобального таможенного контроля к выборочному, от контроля в процессе совершения таможенных операций к контролю после выпуска. Особенно актуальным создание механизма упрощения и ускорения таможенных процедур становится в настоящее время по следующей причине. В декабре 2020 года Республика Узбекистан присоединилась к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур [1] и взяла на себя обязательство содействовать такому упрощению таможенных процедур.

Как следует из стандарта 6.2 главы 6 Киотской конвенции [2], таможенный контроль должен сводиться к минимуму, необходимому для обеспечения соблюдения таможенного законодательства.

Однако нельзя забывать об обеспечении эффективности инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и качества таможенного контроля. Поэтому для ускорения и упрощения таможенных процедур и одновременного обеспечения эффективности инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предлагается переносить основную нагрузку проверки с этапа таможенного текущего контроля на этап контроля после выпуска товаров.

Каждая страна может выбрать свой порядок применения таможенного аудита исходя из специфических особенностей законодательства и развития таможенного администрирования. Это может касаться сроков аудита, полномочий таможенных органов, направлений аудита, выбора аудируемых участников ВЭД, учитывая количество уплаченных таможенных платежей, данные системы управления рисками, статистических данных. [7]

Одной из главных функций таможенных органов на сегодняшний день является обеспечение экономической безопасности государства, которая осуществляется посредством проведения таможенного контроля. Его важной частью является контроль после выпуска товаров, который позволяет перенести контроль с этапа выпуска товаров на этап после их выпуска с целью

уменьшения времени осуществления таможенного оформления. Такой контроль направлен на проверку пользования товарами после их выпуска в соответствии с заявленной процедурой, точности исчисления таможенной стоимости товаров и полноты уплаты таможенных платежей, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, правильности определения страны происхождения товара и соблюдения мер нетарифного регулирования.

Поэтому в условиях, когда задача перед таможенной службой состоит в одновременном содействии торговле, ускорении времени выполнения таможенных процедур, обеспечении соблюдения качества таможенного контроля, основная нагрузка таможенного контроля должна переноситься с этапа текущего контроля на этапы предварительного или последующего контроля. В условиях, когда перед таможенной службой Республики Узбекистан стоят задачи по развитию системы таможенных услуг и одновременно обеспечению надежного качества таможенного контроля, эффективным инструментом становится таможенный контроль после выпуска товаров. [8]

Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров обусловлено следующими тенденциями:

- увеличения скорости прохождения товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу при одновременном повышении качества и эффективности таможенного контроля
- снижения финансовых потерь добросовестных участников ВЭД при перемещении товаров, а также выявления и пресечения административных правонарушений и уголовных преступлений в таможенной сфере
- определения возможностей и перспектив применения зарубежного опыта таможенного контроля после выпуска товаров и удовлетворения потребностей участников внешнеэкономической деятельности

Таким образом в целях проведения контроля после выпуска товаров в республике был введен институт Таможенного аудита согласно Указу Президента Республики, Узбекистан от 5.06.2020 г. № УП-6005 «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности государственной таможенной службы Республики Узбекистан» [3].

Таможенный аудит - форма таможенного контроля, основанная на изучении и проверке соблюдения уполномоченными лицами таможенного законодательства после выпуска товаров, путем сравнения документов, представленных в процессе таможенного оформления с информацией, отраженной в документах, связанных с финансовой и хозяйственной деятельностью. [4]

Формы, порядок проведения и цели утверждены Постановлением Кабинета Министров, которым было принято Положение о порядке проведения таможенного аудита от 25 февраля 2021 года №101. Согласно данному положению таможенный аудит проводится в двух формах: камеральной и мобильной (выездной).

Так согласно положению, первым делом определяется форма проведения таможенного аудита, то есть камеральная – путем изучения предоставленных уполномоченным лицом документов или мобильная форма – выездная.

Стоит отметить, что отбор уполномоченных лиц и должностных лиц для проведения таможенного аудита осуществляется через автоматизированную информационную систему «Таможенный аудит» при помощи системы управления рисками.

Следующим этапом является уведомление о проведении камерального или мобильного таможенного аудита уполномоченного лица. Должностное лицо таможенного органа указывает в уведомление имя уполномоченного лица и идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя,

отчество, должность должностных лиц таможенного органа проводящих камеральный/мобильный таможенный аудит, задача, срок и период проведения таможенного аудита. В данном уведомлении таможенный орган запрашивает бухгалтерские и финансовые документы необходимые для проведения таможенного аудита и направляет уведомление о проведении таможенного аудита уполномоченному лицу в электронном виде в личный кабинет уполномоченного лица.

Четвертым этапом является изучение деятельности участника ВЭД, непосредственно с выездом на место проверки или если это камеральная форма, то изучение и анализ документов.

Заключительным шагом является, окончание таможенного аудита и подведение итогов путем составления акта по результатам проверки. После чего, в случае выявления нарушений таможенного законодательства принимаются меры, в том числе изъятие товаров и транспортных средств на временное хранение, а также опечатывание помещений, складов, архивов, других мест хранения товаров и документов. Стоит отметить, что если по результатам таможенного аудита выявляется задолженность по уплате таможенных платежей составляется акт о взыскание задолженности по уплате таможенных платежей и направляется плательщику для исполнения обязательства.

Согласно пересмотренной Киотской конвенции, существует стандарт, регламентирующий информацию об использовании системы таможенного контроля на основе аудита. Данный метод представляет комплекс мер, который используется таможенными органами с целью обеспечения достоверности, подлинности документов при помощи проверки соответствующей информации, указанной в декларации на товары, коммерческой информации, которой обладает компания, а также изучение бухгалтерских сведений и систем бизнеса. Определение таможенного аудита разъяснено экспертами Всемирной таможенной организации как процесс,

позволяющий таможенным органам осуществлять достоверность таможенных деклараций путём осмотра необходимых коммерческих материалов физических и юридических лиц, принимающих участие в международной торговле косвенно или напрямую, а также при помощи осмотра учётных книг и записей. Необходимо отметить, что Всемирной таможенной организации были сформированы этапы осуществления таможенного контроля с применением методов аудита.

Первым этапом служит определение направленности таможенного контроля. Второй этап информирует об отборе участников внешней экономической деятельности, осуществление которого, происходит с использованием системы управления рисками.

Третий этап заключается в информировании участника ВЭД посредством письменного уведомления о проведении в его отношении таможенного контроля с применением методов аудита.

Четвертый этап – прибытие в место проверки и непосредственное исполнение таможенного аудита, и изучение деятельности участника ВЭД.

Окончание таможенного аудита — это пятый этап, который подразумевает оформление специального отчёта с отражением результатов аудита после проверки специалистами таможни. Для принятия решения отчёт направляется в таможенные органы.

В роли шестого, заключительного этапа выступает контроль за соблюдением и исполнением решения таможенного органа

Развитие института таможенного аудита, уже на протяжении многих лет остается наиболее актуальным вопросом как в нашей, так и в зарубежных странах. Такие развитые зарубежные страны как США, Канада, Япония, Китай, Южная Корея, Европейский союз и Евразийский экономический союз внедрили систему таможенного аудита в практику с 1990 года. На сегодняшний день в развитых странах таможенный контроль после выпуска товаров составляет 90% от общего объема таможенного контроля [9].

Например, в Южной Корее, 88 процентов таможенного контроля от общего объема проводится только лишь после выпуска товаров.

Так, таможенный контроль с использованием методов аудита (post clearance audit) в странах ЕС является основой таможенного контроля, и его дальнейшее развитие определено одним из направлений совершенствования системы таможенного администрирования. [10]

В Японии таможенный контроль с использованием методов аудита — важный инструмент для обеспечения упрощения таможенных процедур и одновременного недопущения нарушений законодательства и мошенничества. В Японии, как и в ЕС, таможенный аудит является единственной формой таможенного контроля, осуществляемой после выпуска товаров, однако должностные лица таможенных органов Японии осуществляют аудит только в отношении импортеров, сумма уплаченных таможенных платежей которых за год превысила 1 млн иен, их также называют «контролируемые импортеры». [11]

В Республике Корея в 2000 г. сначала был введен плановый таможенный контроль на базе методов аудита. [12] Позже инициаторами такого контроля стали сами участники внешнеэкономической деятельности, что соответствует стандарту 6.8 Киотской конвенции. Такой таможенный контроль на базе методов аудита основывается на сотрудничестве таможенной службы и участников внешнеэкономической деятельности. Так, в КНР создан специализированный отдел по аудиту, занимающийся непосредственно деятельностью по таможенному аудиту участников ВЭД.

Изучив современную организацию таможенного контроля после выпуска товаров за рубежом, можно сделать вывод, что таможенный аудит является ключевым фактором на пути к упрощению таможенных процедур. На сегодняшний день, Республика Узбекистан является динамически развивающейся страной, активно улучшающей инвестиционный климат, наряду

с привлечением иностранных инвесторов. Помимо этого, Республика Узбекистан совершает многочисленные реформы для соответствия нормам Всемирной торговой организации, что в последствие привет ее к вступлению в ВТО. При вступлении Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию национальное законодательство должно соответствовать требованиям соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли. Ведь Всемирная торговая организация - это международный орган, отвечающий за регулирование международной торговли, обеспечивая беспрепятственный поток торговли через границы. Членство во Всемирной торговой организации помогает повысить конкурентоспособность, увеличить объемы торговли и тем самым обеспечить последовательное применение правил и процедур во всем мире. Однако членство в этой организации подразумевает под собой соблюдение ряда условий и требований. В частности, выполнение обязательств Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации. Одним из основных требований настоящего соглашения является организация применения таможенного контроля на основе аудита в этой стране. Что означает, Республика Узбекистан уже внедрила норму соответствующей требованиям ВТО.

В заключение можно сказать, на сегодняшний день проводимые нашей страной реформы, а также институт таможенного аудита позволил в разы сократить время, затрачиваемое на таможенное оформление, а также ускорить процедуру и простить формальности при таможене.

Используемая литература:

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Заключена в Киото 18.05.1973)

2. Закон Республики Узбекистан, от 21.12.2020 г. № ЗРУ-654 «О присоединении Республики Узбекистан к международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года)»
3. Указ Президента Республики №УП-6005 от 5 июня 2020 года Узбекистан «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 25.02.2021 г. № 101 «Об утверждении положения о порядке проведения таможенного аудита»
5. Э.В. Михальский «Таможенный контроль после выпуска товаров», Москва, «Прометей», 2017 г.
6. Н.П.Бондаренко, А.В.Тихонова «Таможенный контроль после выпуска товаров - основной вектор деятельности таможенной службы России» //Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2017. № 1 (26). С. 17-23.
7. А.В.Агапова, И.А.Гокинаева, А.А.Мелешкина «Направление «таможенный аудит»: внедрение в целях развития электронной таможни». Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2019. № 3. С. 106-116.
8. А.В.Агапова «Таможенный аудит: государственный контроль или предпринимательская деятельность?»
9. Zhu Weihua (Division of Post-Entry Audit, Investigation Bureau, PRC Customs). Post-Clearance Audit System in PRC Customs. // Seminar on Risk Management and Post-Entry Audit, Shenzhen, People's Republic of China. - June 7-10, 2005. - P. 6.
- 10.http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/implementing/index_en.htm#Audit

11. Trade Facilitation: Technical Assistance Activities of Japan. // WCO. - TN/TF/W/52. - July 6, 2005. - P. 2.
12. Jae-Hyun Park (Ministry of Foreign Affairs and Trade of Korea). The experience of Korea with post-clearance audits. // OECD Global Forum on Trade Facilitation. - Colombo, Sri Lanka, October 18-19, 2006. - P. 5.